

O QUE SÃO *Fake News* EM SAÚDE?

INFORMAÇÕES FALSAS OU DISTORCIDAS SOBRE MEDICAMENTOS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE NAS REDES SOCIAIS.

ELAS PARECEM CONFIÁVEIS MAS NÃO POSSUEM BASE CIENTÍFICA

E POR QUE ISSO É PERIGOSO?

AUTOMEDICAÇÃO INADEQUADA
USO INCORRETO DO MEDICAMENTO
ATRASO DO TRATAMENTO CORRETO
EFEITOS ADVERSOS E INTOXICAÇÃO

VERIFICANDO A INFORMAÇÃO

CONFIRA A FONTE

PROCURE ÓRGÃOS OFICIAIS

FOI PUBLICADO POR UM ÓRGÃO DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA)?
TEM RESPALDO CIENTÍFICO?

DESCONFIE DE MILAGRES

“ESSE REMÉDIO CURA TUDO”
“MÉDICOS ESCONDEM ISSO”
“SUBSTITUI QUALQUER TRATAMENTO”

NÃO COMPARTILHE SEM CONFIRMAR

COMPARE OUTRAS FONTES, PROCURE CONFIRMAÇÃO ANTES DE ACREDITAR.

COMO FAZER *Uso Racional* DE MEDICAMENTOS?

USE APENAS COM ORIENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DE CONFIANÇA

RESPEITE A DOSE E O HORÁRIO

NÃO COMPARTILHE MEDICAMENTO

FAÇA O DESCARTE CORRETO

COMO ELAS APARECEM?

“ANTIBIÓTICO CURA GRIPE”

“MEDICAMENTOS GENÉRICOS SÃO MENOS EFICIENTES”

“MEDICAMENTO X EMAGRECE SEM ESFORÇO”

PARA MAIS INFORMAÇÕES, APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR:

UFRRJ

GESTÃO FARMACÊUTICA NO SUS
Profª Taynah Pinheiro

FAKE NEWS *em saúde*

UM GUIA COMPLETO PARA TE AJUDAR A NÃO CAIR NAS MENTIRAS DA INTERNET!

FARMÁCIA - UFRRJ